

ТЕОРИЯ

АННА КАРЕНИНА: ИМЕТЬ ИЛИ БЫТЬ? КОНТРАПУНКТЫ ТРАГЕДИИ (перечитывая Льва Толстого)¹

*Булавка-Бузгалина Людмила
Алексеевна — д.филос.н., профессор
Центра современных марксистских
исследований философского факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова*

Аннотация. В статье представлены результаты анализа романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» с позиций диалектического метода. Автор статьи выявляет ключевые противоречия, через которые раскрываются характеры героев романа. Автор показывает, что образ Анны Карениной

не укладывается в понятие «несчастливая жертва любви», история Анны по существу является историей становления её счастья и одновременно её трагедии во всей полноте и неразъёмности их диалектической взаимосвязи. Автор последовательно аргументирует, что переплетение и столкновение основных сюжетных и персонализированных линий романа в своём контрапунктном выражении определили трагический характер развития событий. Другими словами, применение диалектического метода позволяет раскрыть трагедию Анны как контрапункт контрапунктов бытия её и её ближайшего окружения в их диалектической взаимосвязи. При этом основное внимание в статье уделено характеристике тех героев романа, кто определял в той или иной степени драматургию трагедии Анны. Автор фокусирует внимание не столько на самих персонажах как таковых, взятых во всей их художественной полноте, сколько на тех их противоречиях, которые, так или иначе влияя на ситуацию Анны, в то же самое время, но теперь уже в силу её воздействия на них, обретали ту остроту и то напряжение, которые задавали контрапункты бытия уже этих персонажей.

Ключевые слова. Л. Н. Толстой, «Анна Каренина», отчуждение, диалектический метод, противоречие.

ANNA KARENINA: TO HAVE OR TO BE? COUNTERPOINTS OF TRAGEDY (rereading Leo Tolstoy)

*Bulavka-Buzgalina Lyudmila Alexeyevna,
Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Center for Modern Marxist Studies at the Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University*

Abstract. The article presents the results of the analysis of the novel by Leo Tolstoy 'Anna

¹ Статья впервые была опубликована в книге «Лев Толстой: философская перспектива» / сост., отв. ред. Н.А. Касавина, Ю.В. Прокопчук. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2022. — 308 с. (Серия «Humanitas»).

Karenina' from the perspective of the dialectical method. The author identifies the key contradictions through which the characters of the novel are revealed. The author shows that the image of Anna Karenina does not fit into the concept of 'unhappy victim of love', the story of Anna is essentially a history of the formation of her happiness and simultaneously her tragedy in the fullness and inseparability of their dialectical relationship. The author consistently argues that the intertwining and collision of the novel's main plot and personalized lines in its counterpoint expression determined the tragic nature of the development of events. In other words, the application of the dialectical method allows us to reveal Anna's tragedy as a counterpoint of the counterpoints of her being and her immediate environment in their dialectical relationship. In this case, the main attention in the article is paid to the characterization of those characters in the novel who determined to a greater or lesser extent the dramaturgy of Anna's tragedy. The author focuses not so much on the characters as such, taken in their full artistic complexity, as on their contradictions, which, while somehow influencing Anna's situation, at the same time, but now because of her influence on them, acquired the sharpness and the tension that set the counterpoints of these characters' existence.

Keywords. Leo Tolstoy, 'Anna Karenina', alienation, dialectical method, contradiction.

DOI: 10.5281/zenodo.7761117

*«Самое большое несчастье моей жизни –
гибель Анны Карениной».*

Сергей Довлатов
«Бывальщина»

Всем хорошо известно начало романа Льва Толстого «Анна Каренина»: *«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»* [1, с. 4]. Анна и счастлива, и «несчастлива» была по-своему. Но если быть точным, то следует сказать несколько иначе: образ Карениной не укладывается в понятие «несчастливая жертва любви». Это не про Анну. Она была слишком личностью, чтобы быть просто жертвенным объектом отношений, пусть даже самых возвышенных. Личностное начало определило её счастье, полнота которого как раз и была измерена её трагедией. История Анны – это, в сущности говоря, есть история становления её счастья и одновременно её трагедии во всей полноте и неразъёмности их диалектической взаимосвязи. Именно счастье Анны не позволяет назвать её историю трагедией мученичества, уж слишком она была преисполнена жизни.

Но, если попытаться всмотреться в этот образ через призму сюжетной линии романа, чтобы понять суть её трагедии, то тут возникает целый ряд вопросов. Выделим из них наиболее важные для нас. Например, кто из окружения Анны в наибольшей степени определял фабулу её истории? Какие токи питали жизненную полноту её личности? Неразрешённость каких противоречий Анны сделали её трагедию неотвратимой? И почему по мере развития её романа с Вронским все, что прежде давало силы, теперь отнимало у неё саму возможность жить?

Полифоническая природа контрапункта трагедии Анны обусловлена сложным и одновременно диалектическим переплетением, с одной стороны, разных сюжетных поворотов (условно назовём *сюжетными линиями*) её истории, а с другой – её отношениями с теми персонажами, с которыми её связывали, хотя и по-разному, жизненные интересы (условно назовём – *персонализированные линии*).

Но ведь все основные персонажи романа (Стива, Долли, Кити, Левин и др.), при всей разности их значения для Анны, являли собой вполне конкретные личности с их отношениями, характерами, поступками, противоречивое сопряжение которых как раз и определяло драматургию, но теперь уже их бытия, их личной истории, их переживаний. Если же говорить о центральных персонажах (Вронском, Каренине, Серёже), то по мере включения их в трагический ход развития событий, связанных с Анной, содержание и характер их бытия обретало напряжение уже контрапункта.

Переплетение и столкновение всех этих *сюжетных* и *персонализированных* линий в своём контрапунктном выражении как раз и определяли трагический характер развития событий. Можно сказать, что трагедия Анны – это контрапункт контрапунктов бытия её и её ближайшего окружения в их диалектической взаимосвязи.

В связи с этим мы покажем тех действующих героев романа, кто определял в той или иной степени драматургию трагедии Анны. При этом мы будем рассматривать не столько сами персонажи как таковые, взятые во всей их художественной полноте, сколько те их противоречия, которые, так или иначе влияя на ситуацию Анны, в тоже самое время, но теперь уже в силу её воздействия на них, обретали ту остроту и то напряжение, которые задавали контрапункты уже их бытия.

Контрапункт № 1. Вронский

Вронский как вызов

Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно-красивым, чрезвычайно спокойным и твёрдым лицом. Во всем его облике от лица до фигуры – все было просто и вместе с тем изящно. Но он был благороден и внутренне: его отличала душевная способность не только войти в положение другого человека, но и при возможности помочь ему. Здесь можно привести отрывок из воспоминаний Анны о то, что говорила о сыне мать Вронского во время их разговора в поезде: *«И я знаю, что он её любимец, но все-таки видно, что это рыцарь... Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать все состояние брату, что он в детстве ещё что-то необыкновенное сделал, спас женщину из воды. Словом, герой»* [1, с. 79].

Действительно, Вронскому были свойственны не только благородные поступки, но и поступки-вызовы. Уже одно то, что он открыто и безоглядно полюбил Анну стало вызовом закону высшего света. Но насколько этот закон допускал свободу любовных связей, хотя и под покровом светских тайн, равно как и свободу от этической подо-

плёки их мотивов, причём во всем их разнообразии (от тщеславия, игры до флирта и интрижки), настолько серьёзность и настоящность чувств считались недопустимыми. Но ведь именно подлинность, да к тому же взаимного чувства Вронского и Анны – а это был уже двойной вызов свету. Такое высший свет им не простил, но счёт за этот вызов был предъявлен прежде всего Карениной.

Интерес к необыкновенному: сила притягательности

Вронский был человеком талантливым и пытливым. Он так говорил про себя: «Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю» [1, с. 56]. Этот внутренний запрос на необыкновенное, делающий ему честь, как раз и заставил его однажды обернуться на Анну, когда он впервые увидел её в вагоне поезда, прибывшего из Петербурга в Москву.

Напомним читателю сцену первой встречи Вронского и Анны: «Вронский пошёл за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходявшей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил её принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошёл было в вагон, но почувствовал необходимость ещё раз взглянуть на неё – не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей её фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову» [1, с. 66].

Дальнейшее развитие их отношений для Вронского стало открытием необыкновенности уже самой личности Анны. И это выражалось уже в самом облике Анны: полнота жизненных сил делала Анну не похожей на светскую даму, равно как и на мать восьмилетнего сына, «она скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на её лице оживлению» [1, с. 77].

Живость её души сохраняла в Анне редкую для дамы света способность краснеть. Светские балы для неё были скорее скучны, чем привлекательны, равно как и восхищённые признания её поклонников. И в этом не было снобизма уверенной в своей блистательности женщины. В этом сказывалось то, что было обусловлено основополагающим принципом её личности, суть которого состояла в следующем: все, чём она обладала (успехом, отношениями, связями, положением и т. д.), обрело своё значение только в том случае, если это становилось формой или результатом её полноценного бытия. Само же обладание чем бы то ни было, причём ради удовлетворения принципа иметь – такое отношение ей было чуждо. Не иметь, а быть. Именно этот экзистенциальный императив Анны и определял её способность переживать/проживать *Другого/другое* в полную меру себя. Как пишет Толстой, в ней была способность сживаться со всякими мирами и потому она станови-

лась близкой своему окружению.

Всё это как раз и определяло глубокую необычность её личностной органики, которая проявлялась во всем: в её взглядах, поступках, интенциях, приоритетах. И Вронский открывал в ней эту необычность, которая всякий раз была для него неожиданной. Например, когда Вронский, избрав «роль богатого землевладельца», серьёзно взялся за развитие хозяйства в своём родовом имении, Анна охотно вызвалась помогать ему. В полную меру своей пытливости она внимательно читала те книги, которые она выписывала для Алексея. Более того, по специальным журналам она внимательно изучала все предметы, которыми занимался Вронский, причём настолько заинтересованно включаясь во все это, что он часто обращался прямо к ней по поводу самых разных вопросов: агрономических, архитектурных и даже коннозаводческих и «спортсменских». Её знания, казалось бы, столь чуждые привычному кругу женских интересов, глубоко удивляли и восхищали Вронского.

Необычность Анны проявлялась во всем: в широте её души, полноте чувств, неподдельном интересе к окружающим, яркости её проявлений. И все это было настолько притягательным для Алексея, что становилось одним из питательных токов его любви к ней. Говоря словами Толстого, Вронский сразу попал под власть сверхъестественной притягательности Анны.

Анна была открытой для окружающих, но это не отменяло того, что в ней был какой-то высший мир, сложный и поэтический, недоступный взгляду, способного схватить лишь очевидное. Чтобы увидеть и оценить силу этого обаяния, более того, понять, какой мерой личного богатства Анны оно было порождено – это требовало таланта, равного таланту Вронского.

Вопрос семьи: перезагрузка

В этой части мы рассмотрим, как менялись под воздействием, причём даже не самой Анны, а нарастающего по отношению к ней отчуждения со стороны света, представления Вронского об институте семьи, которые до этого он считал непоколебимыми. И для этого были все предпосылки. Алексей никогда не знал семейной жизни. Его мать, в молодости блиставшая в свете, ещё во время замужества и в особенности после, имела много романов, известных её кругу. Отца своего он почти не помнил.

Поэтому женитьба, да и семейная жизнь в целом – все это для него было чуждо, если не сказать враждебно, а роль мужа согласно *«тому общему взгляду холостого мира, в котором он жил»* [1, с. 62], просто смешна. Но затягивающийся узел противоречий того положения, в котором оказалась Анна, с одной стороны, заставлял её добиваться развода с Карениным, а с другой – наводил уже самого Вронского на идею семейной жизни как единственной возможности узаконить их легитимность в общественном мнении света.

Вот почему свои отношения с Анной Вронский представил своему брату не иначе как брак, который он устроит сразу, как только будет получен развод, а до тех пор он считает её своей женой, о чем просит передать своей матери. И далее уже вполне категорично он объявляет брату условие: если его родные хотят иметь с ним родственные отношения, то они должны относиться к ней как к его жене. В этом своём решении он исходил из того, что придворный свет Анну, особенно в её нынешнем положении, может и не принять, но близкие люди могут и должны понять и принять её. Так прежде отчуждённое отношение Вронского к идее семьи по мере развития его отношений с Анной сменяется принципиально иной позицией, за которой теперь стоит глубокое убеждение, что именно семейные узы снимут многие препятствия, встающие на их пути.

Человек правил против правил

Отношения с Анной становились вызовом не только для высшего света, но и для самого Вронского. До встречи с ней его жизнь была счастлива уже хотя бы размеренностью того свода правил, которые нёс в себе непоколебимую ясность того, что должно и не должно делать, что давало ему внутреннее спокойствие и возможность *«высоко носить голову»*. Свод же этих правил задавал ему на любой случай то отношение, которое вполне соответствовало представлениям света: например, *«что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, – что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, – что обманывать нельзя никого, но мужа можно, – что нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять и т. д.»* [1, с. 322].

Теперь же, когда его жизнь оказалась пронизана стремительно развивающимися отношениями с Карениной, Вронский чувствовал, что эти правила постепенно утрачивают значение руководящей нити, и это было для него тем тревожнее, чем более отчётливым становилось понимание будущих трудностей и сомнений. Эта ситуация требовала от него уже не заёмных, а самостоятельно определяемых им этических принципов в своих взаимоотношениях с окружающими. Но следует отметить, что ему это уже было знакомо: здесь можно вспомнить тот случай, когда во время своего первого знакомства с Карениной, Вронский передал вдове погибшего под колёсами поезда сторожа 200 рублей.

Военная карьера или Анна

Положение Вронского постоянно требовало подтверждения его состоятельности в свете. Но по мере развития его отношений с Анной он чувствовал, что это независимое положение его как человека, *«который все бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться, что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым»* [1, с. 323].

Правда, эта мысль на какое-то время отступала, когда он видел, что его связь с

Карениной в глазах его окружения придавала ему новый блеск и упрочивала его образ как человека успешного. Но, когда он встречался со своими товарищами по корпусу, этот червь честолюбия вдруг опять просыпался, как это случилось, например, при встрече его с другом детства Серпуховским, который на днях вернулся из Средней Азии, где получил два чина и отличие, которое редко давалось особенно молодым генералам. И если Серпуховской по возвращению в Петербург, был воспринят светом как «поднимающаяся звезда первой величины», то ротмистру Волконскому оставалось одно – быть и дальше сколь угодно независимым и любимым прелестной Анной. Но на это у него возникали следующие суждения: *«Разумеется, я не завидую и не могу завидовать Серпуховскому, но его возвышение показывает мне, что сто́ит выждать время, и карьера человека, как я, может быть сделана очень скоро. Три года тому назад он был в том же положении, как и я. Выйдя в отставку, я сожгу свои корабли. Оставаясь на службе, я ничего не теряю. Она сама сказала, что не хочет изменять своё положение. А я, с её любовью, не могу завидовать Серпуховскому»* [1, с. 324].

Но Вронский все же завидовал ему и завидовал в силу того, что как раз умел видеть настоящее и крупное. Слушая внимательно, Алексея занимало не столько содержание его слов, сколько *«отношение к делу Серпуховского, уже думающего бороться с властью и имеющего в этом мире уже свои симпатии и антипатии, тогда как для него были по службе только интересы эскадрона. Вронский понял тоже, как мог быть силен Серпуховской своею несомненною способностью обдумывать, понимать вещи, своим умом и даром слова, так редко встречающимся в той среде, в которой он жил. И, как ни совестно это было ему, ему было завидно»* [1, с. 328].

В этом, по мнению автора, сказывалась не столько зависть к Серпуховскому и его положению, сколько горькое самосознание своей неосуществлённости в большом деле. А без этого дела не спасала даже Италия.

Ниши побега нет

В Италии, куда Вронский уехал с Анной, ему становилось скучно, *«не говоря о том, что все уже было видно, не имело для него, как для русского и умного человека, той необъяснимой значительности, которую умеют приписывать этому делу Англичане»* [2, с. 32].

Чтобы как-то занять себя, Вронский взялся за живопись и даже написал портрет Анны в итальянском костюме, который был высоко оценён всеми, кто его видел. Но даже это не спасало его от тревожных вопросов: что же дальше?

И всю трагическую неразрешимость этого вопроса он достаточно откровенно изложил уже при своём возвращении в Москву в своём разговоре с Долли. Вот как об этом пишет Толстой: *«Но может ли это так продолжаться? Хорошо ли, дурно ли*

мы поступили, это другой вопрос; но жребий брошен, – сказал он, переходя с русского на французский язык, – и мы связаны на всю жизнь. Мы соединены самыми святыми для нас узами любви. У нас есть ребёнок, у нас могут быть ещё дети. Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячи осложнений, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий и испытаний, не видит и не хочет видеть. И это понятно. Но я не могу не видеть. Моя дочь по закону – не моя дочь, а Каренина. Я не хочу этого обмана! – сказал он с энергичным жестом отрицания и мрачно-вопросительно посмотрел на Дарью Александровну.

– И завтра родится сын, мой сын, и он по закону – Каренин, он не наследник ни моего имени, ни моего состояния, и как бы мы счастливы ни были в семье и сколько бы у нас ни было детей, между мною и ими нет связи. Они Каренины. Вы поймите тягость и ужас этого положения!

Главное же то, что, работая, необходимо иметь убеждение, что дело моё не умрёт со мною, что у меня будут наследники, – а этого у меня нет. Представьте себе положение человека, который знает вперёд, что дети его и любимой им женщины не будут его, а чьи-то, кого-то того, кто их ненавидит и знать не хочет. Ведь это ужасно!» [2, с. 202-203].

Нарастающая тревога от безответности на вопросы о будущем становилась все более гущающейся тенью настоящего Анны и Вронского.

Контрапункт № 2. Каренин

Каренин: штрихи к портрету

Трагедия Анны захватила в свою орбиту всех главных фигурантов этой истории. Эта участь не минула и мужа Анны – высокопоставленного министерского чиновника, о котором говорили, что таких государственных людей мало в Европе. Прочность высокого положения Каренина и безупречность его репутации, создали образ твёрдого в своих принципах человека. Надо отметить, что понятие «репутация» для Каренина имела огромное значение, в чем признавался он сам: *«Цель моя состоит в том, чтоб обеспечить свою репутацию, нужную мне для беспрепятственного продолжения своей деятельности»* [1, с. 296].

А главный смысл её состоял в государственном служении, и этот долг он исполнял настолько безупречно, что заслужил орден Александра Невского.

И потому казалось, что вся эта история с Анной вряд ли могла надломить Каренина, непоколебимый образ которого был преисполнен статуарного величия.

Но...

Противоречие Каренина

Тем не менее связь Анны и Вронского вызвала у Каренина чувство оскорблённо-го достоинства и как супруга, и как человека высокого положения, считавшегося в обществе видным государственным деятелем и прочность репутации которого теперь оказалась под угрозой, причём в глазах не только своих сослуживцев по министерству, но и высшего света в целом. Для Каренина это оборачивалось трагическим противоречием: будучи человеком, для которого соблюдение норм и правил было не просто делом принципа, а имело значение онтологического императива, он оказался в положении того, кто пусть даже в качестве жертвы стал фигурантом скандальной истории, вызванной публичной открытостью отношений его жены и Вронского.

Такое положение для Каренина оборачивалось серьёзным вызовом. Каково же было его решение?

Приведём в качестве иллюстрации одну из сцен романа.

Анна, будучи человеком целостным, не терпела двойственности положения, поэтому она откровенно высказалась Каренину о невозможности что-либо поменять в своих отношениях с Вронским.

Ответ Каренина был не менее определённым:

*«– Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока имя моё не опозорено. И поэтому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были, и что только в том случае, если вы **компрометируете** себя, я должен буду принять меры, чтоб оградить свою честь...*

*– Мне нужно, чтоб я не встречал здесь этого человека, и чтобы вы вели себя так, чтобы ни **свет**, ни **прислуга** не могли обвинить вас... чтобы вы не видали его. Кажется, это не много. И за это вы будете пользоваться всеми правами честной жены, не исполняя её обязанностей. Вот все, что я имею сказать вам» [1, с. 337-338].*

Каренин, будучи человеком закрытым, со связями, но без друзей, поначалу даже хотел скрыть от света случившееся и удержать жену при себе, сделав все возможное для прекращения её связи с Вронским. Но главным мотивом, в чём он не признавался даже самому себе, все же было наказание Анны «за нарушение его спокойствия и чести».

Анна vs Каренин

Ускоряющийся ход развития трагического положения Анны, захвативший всё её бывшее окружение, высветил в каждом во всей полноте меру сращенности человеческого начала и светской маски.

Взгляд Анны, теперь уже через призму своих страданий, становился более прон-

зительным, мимо которого уже не могли ускользнуть ни человеческая слабость, ни светская несвобода. Особенно болезненно эти проявления воспринимались Анной со стороны её мужа. И для этого были основания, и они становились тем убедительнее для нее, чем сильнее набирал обороты её конфликт со светом.

Понимая непростительность своего положения в глазах света, она не могла подавить в себе вспыхнувшего в ней гневного монолога, внутренне обращённого к её окружению с тем, чтобы объяснить роль Каренина в неизбежности случившегося: *«Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого, что он ни разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой. Я ли не старалась, всеми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить. И теперь что же? Убил бы он меня, убил бы его, я все бы перенесла, я все бы простила, но нет, он...»* [1, с. 308-309].

Вот почему для Анны Каренин – не мужчина и не человек, а министерская машина, которая вызывала в ней чувство оскорблённого женского достоинства: *«О, если бы я была на его месте, если бы кто-нибудь был на его месте, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я, а не говорила бы: та chère, Анна»* [1, с. 379].

Былое неприятие Каренина с его постоянной насмешливой улыбкой, холодными и усталыми глазами, с физической робостью, выдающей себя в минуты особого напряжения в писклявом голосе – все это стало особенно невыносимым, когда Анна поняла, что быть разводу или нет – этот важнейший для неё вопрос теперь оказался во власти его решений.

Развод: выход из положения или ловушка?

Развод как выход из сложившегося положения требовал от Каренина одно из решений: либо признания в фиктивном прелюбодеянии, что для него уже в силу религиозных соображений было невозможно, либо согласия с тем, чтобы прощённая им жена была публично подвергнута позору. Но была ещё одна, не менее важная причина – судьба их сына Серёжи. Оставить его с собой означало, что это может быть расценено как акт мщения с его стороны, чего он решительно не хотел.

В итоге долгих мучительных размышлений Каренин все более и более убеждался в правоте той мысли, что согласиться на развод было бы плохим решением для каждой из сторон: для него это оборачивалось бы потерей возможности остаться с детьми, которых он полюбил и которые становились для него последней опорой его жизни; для Анны – утратой возможности встать на путь добра, что неизменно приве-

ло бы её к гибели.

Следует отметить, что Каренин по-своему нашёл для себя решение гордиева узла своего отношения к связи Анны и Вронского, и что интересно – оно лежало вне поля этой проблемы. Теперь Каренин находил утешение в детях. Он несколько раз в день приходил в детскую к маленькой дочке Анны и Вронского. Наблюдая за ней, он становился спокойнее и даже обретал некое согласие с собой, ибо теперь Каренин *«не видел в своём положении ничего необыкновенного, ничего такого, что бы нужно было изменить»* [1, с. 441].

И это теперь для него становилось самым важным.

Более того, во имя этого главного Каренин был готов даже смириться с продолжением связи Анны и Вронского. И этим главным для него теперь становилось лишь одно – *«только бы не срамить детей, не лишиться их и не изменить своего положения»* [1, с. 447].

Такой поворот в понимании своего будущего для Каренина обретало все большее и большее значение, ибо оно несло утешительную для него альтернативу, возникшему смысловому вакууму его существования за пределами министерской службы, который появился в силу краха привычной упорядоченности прежнего уклада. Объективно это было для него особенно важно ещё и в силу того, что впереди его ожидало *«горькое для служащего человека событие – прекращение восходящего служебного движения»* [2, с. 86], о котором он, в отличие от своих сослуживцев, пока ещё не знал. И это стало ещё одной формой расплаты теперь уже Каренина за причастность к светскому скандалу его жены.

Ожидание развязки

А пока приходилось существовать в этом разорванном порядке жизни. Вот как это описывает Толстой: *«Каренины, муж и жена, продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были совершенно чужды друг другу. Алексей Александрович за правило поставил каждый день видеть жену, для того чтобы прислуга не имела права делать предположения, но избегал обедов дома. Вронский никогда не бывал в доме Алексея Александровича, но Анна видала его вне дома, и муж знал это.*

Положение было мучительно для всех троих, и ни один из них не в силах был бы прожить и одного дня в этом положении, если бы не ожидал, что оно изменится и что это только временное горестное затруднение, которое пройдёт. Алексей Александрович ждал, что страсть эта пройдёт, как и все проходит, что все про это забудут и имя его останется неопозоренным. Анна, от которой зависело это положение и для которой оно было мучительнее всех, переносила его потому, что она не только ждала, но твёрдо была уверена, что все это очень скоро развяжется и уяснится. Она решительно не знала, что развяжет это положение, но

твёрдо была уверена, что это что-то придёт теперь очень скоро. Вронский, невольно подчиняясь ей, тоже ожидал чего-то независимого от него, долженствовавшего разъяснить все затруднения» [1, с. 372].

И в этом общем ожидании все явственнее проявлялось противоречие: для Анны всё жёстче вставал вопрос, как выйти из сложившегося положения; для Вронского – всё более ясным становилось понимание того, что их связь не могла кончиться. И усиление этих двух сторон противоречия делало все более невозможным его разрешение. Для Анны это оборачивалось нарастанием чувства внутреннего отчаяния; для Вронского – все более нарастающей отдачей своему чувству, которое *«все сильнее и сильнее привязывало его к ней».*

Контрапункт № 3. Высший свет vs Анна

*«Но свет... Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них».*

А.С. Пушкин.

«Когда твои молодые годы...»

Если Вронский и Каренин были персонажами прежде всего её личного пространства, то высший свет – той общественной средой, с которой она была связана своим классовым происхождением. Определять законы этой среды – это не во власти даже её наиболее решительных представителей. Другое дело – это установление и развитие в тех или иных светских кругах уже своих личных связей.

Окружение Анны состояло, во-первых, из официальных кругов её мужа (его сослуживцев и подчинённых), к которым она имела *«чувство почти набожного уважения»;* во-вторых, из числа тех, благодаря которым её муж сделал свою карьеру (*«кружок старых, некрасивых, добродетельных и набожных женщин и умных, учёных, честолюбивых мужчин»*) [1, с. 134]; в-третьих, из того круга, в котором она имела уже свои связи и который являл собой собственно сам свет, т.е. *«свет балов, обедов, блестящих туалетов, свет, державшийся одною рукой за двор, чтобы не спуститься до полусвета...»* [1, с. 134].

И Анна блистала в этом свете своей яркой, но при этом изящной красотой; своими манерами, придающими ей особое достоинство; глубоким и тонким складом ума; притягательностью, не принижающей достоинства окружающих; открытой доброжелательностью. Одним словом, всем тем, что рождало энергию обаяния её личности. Избежать пленительности этого обаяния не удавалось почти никому из героев этого романа. И примеров тому немало: это и графиня Вронская – мать Алексея, и Долли – жена её брата Стиви Облонского; и Кити, и Левин, и княгиня Тверская, (Бетси), и Сафо Штольц, и ротмистр Яшвин, и художник Михайлов и т. д. Но так было до встречи

Анны с Вронским.

По мере развития их отношений круг её доброжелателей заметно сокращался. Теперь же любая встреча Анны с теми, с кем она раньше прятельствовала в свете, демонстрировала главным образом то, насколько высший свет отодвинул её от себя. И это проявлялось во всем. Так, например, княгиня Тверская, приехав к Анне, начала разговор с ней, но в том тоне, которого не было прежде. Более того, она *«очевидно, гордилась своею смелостью и желала, чтоб Анна оценила верность её дружбы»* [2, с. 100].

И что ещё примечательно: пробыв не более десяти минут на встрече с Анной, Бетси ушла, бросив напоследок фразу: *«... будут вас бить холодом, пока вы не женитесь»* [2, с. 100].

Но чувство вины, часто охватывающее Анну, порой сменялись чувством справедливого возмущения двойственностью нравов света. Вот как она высказалась по этому поводу: *«Ты знаешь, единственная женщина, которая приехала ко мне в Петербурге, была Бетси Тверская? Ты ведь её знаешь? Она была в связи с Тушкевичем, самым гадким образом обманывая мужа. И она мне сказала, что она меня знать не хочет, пока моё положение будет неправильно»* [2, с.213].

Другой раз княгиня Бетси просила Анну навестить, но что важно – в интервале между половиной седьмого и девятью часами, зная, что в это время в доме уже не будет никого, кто бы мог засвидетельствовать визит Карениной.

И когда Вронский приехал объяснить с Бетси, то в ответ от неё он услышал следующее: *«Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала бы её и тем реабилитировала бы её в обществе; но ты пойми, что я **не могу** этого сделать. У меня дочери растут, и я должна жить в свете для мужа»* [2, с. 101].

Точно так же испуганно-отстранённо повела себя и Кити, которая, узнав, что в дом к Долли, где она остановилась, приехала Анна, решила не выходить к ней. И хотя Долли пыталась объяснить это её плохим самочувствием, Анна расценила это как то, что Кити сочла для себя унижительной встречу с ней. Но все же выйдя к ней, она поздоровалась с Анной дрожащим голосом. Надежда на то, что в доме Долли она уж точно встретит понимание, сменилось отчаянным чувством унижения и отверженности, возникшее особенно после встречи с Кити.

Вот как Толстой описывает состояние Анны: *«Как они, как на что-то страшное, непонятное и любопытное, смотрели на меня. Разве можно другому рассказывать то, что чувствуешь? Я хотела рассказывать Долли, и хорошо, что не рассказала. Как бы она рада была моему несчастью! Она бы скрыла это; но главное чувство было бы радость о том, что я наказана за те удовольствия, в которых она завидовала мне. Кити, та ещё бы более была рада. Как я её всю вижу насквозь! Она знает, что я больше, чем обыкновенно, любезна была к её мужу. И она ревнует и ненавидит меня. И презирает ещё. В её глазах я безнравственная женщина. Если*

б я была безнравственная женщина, я бы могла влюбить в себя её мужа... если бы хотела» [2, с. 340].

Надо сказать, что объективно основания для этого были. Как писал Толстой, Левин высоко оценивал Анну, её необыкновенность, ум, сердечность, но для Анны это не имело большого значения.

Незащищённость Анны перед обществом, с холодным любопытством наблюдавшим за развитием её отношений с Вронским, заставляло её иной раз прибегать к лжи, которая была чужда её природе, но теперь же это доставляло ей неведомое прежде удовольствие, причём даже не само содержание сокрытого, а сам процесс скрывания увлекал её.

Все это в конечном итоге для Анны оборачивалось мучительным вопросом, постоянно волновавшим её, насколько она теперь хуже или лучше других, но её ответ на него был безжалостным – хуже. Её мучительные размышления о своём положении, о сжимающемся вокруг неё кольце блокады – все это вызывало в ней чувства стыда и отчаяния, доводившие её до слез. Надо отметить, что Анна сама пыталась прорвать эту блокаду. Так это было, например, в одном из разговоров с Долли:

«– Вот если б я знала, – сказала Анна, – что ты меня не презираешь... Вы бы все приехали к нам. Ведь Стива старый и большой друг с Алексеем, – прибавила она и вдруг покраснела» [2, с. 190].

Но даже это не случилось.

Надо сказать, что и сам Вронский через отношения с Анной открыл всю меру бездушности света. И этому он дал своё решительное заключение:

«– Свет! – с презрением сказал он. – Какую я могу иметь нужду в свете?» [2, с. 201].

Так некогда теплота живых отношений менялась мертвящим холодом откровенного отчуждения.

Так пространство светского общества теперь превращалось для неё в пустыню небытия.

Так возникал контрапункт небытия.

Контрапункт № 4. Серёжа

Когда в доме Карениных был поднят вопрос о разводе, то к обострённо болезненному неприятию мужа, у Анны теперь добавился страх, что он отнимет у неё сына: *«Он не верит и в мою любовь к сыну или презирает (как он всегда и подсмеивался), презирает это моё чувство, но он знает, что я не брошу сына, не могу бросить сына, что без сына не может быть для меня жизни даже с тем, кого я люблю, но что, бросив сына и убежав от него, я поступлю, как самая позорная, гадкая женщина, он знает это и знает, что я не в силах буду сделать этого...Боже мой! Боже мой! Была ли когда-нибудь женщина так несчастна, как я?..»*

[1, с. 309].

Для Анны любая попытка сохранить самое дорогое, что было у неё, силой окружающего её отчуждения превращалась в трагически неразрешимую проблему. Так же почти случилось, когда она пыталась сделать возможной свою встречу с Серёжей, но оскорбления тех, кто вставал на её пути к сыну, вызвал в ней тот праведный гнев против их лжи и злобы, что она незамедлительно приняла решение: в самый день рождения Серёжи она поедет прямо в дом Каренина и добьётся любой ценой (вплоть до подкупа и обмана) возможности увидеть сына и рассеять тот обман, которым они его окружили.

И эта встреча состоялась. В романе это, пожалуй, самая трагическая сцена, силу и пронзительность которой так убедительно передал Лев Толстой:

«Сонно улыбаясь, все с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за её плечи, привалился к ней, обдавая её тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об её шею и плечи.

– Я знал, – открывая глаза, сказал он. – Нынче моё рождение. Я знал, что ты придёшь. Я встану сейчас.

И, говоря это, он засыпал.

– Мама, душечка, голубушка! – закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая её. Как будто он теперь только, увидав её улыбку, ясно понял, что случилось. – Это не надо, – говорил он, снимая с неё шляпу. И, как будто вновь увидав её без шляпы, он опять бросился целовать её.

– Но что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла?

– Никогда не верил.

– Не верил, друг мой?

– Я знал, я знал! – повторял он свою любимую фразу и, схватив её руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать её ладонью к своему рту и целовать её...

*Она не могла сказать **прощай**, но выражение её лица сказало это, и он понял.*

– Милый, милый Кутик! – проговорила она имя, которым звала его маленьким, – ты не забудешь меня? Ты... – но больше она не могла говорить...

Серёжа опустил в постель и зарыдал, закрыв лицо руками. Анна отняла эти руки, ещё раз поцеловала его мокрое лицо и быстрыми шагами вышла в дверь» [2, с. 108 -109].

Но у Анны кроме Серёжи была ещё маленькая дивная дочка, отцом которой был Алексей Вронский, но это почему-то «не забирало её за сердце». Как ни старалась Анна, она не испытывала к девочке ту силу любви, которую испытывала к Серёже, «а притворяться в любви она не могла». И об этом говорит, в частности, одна маленькая деталь: например, на вопрос Долли сколько у маленькой дочки зубов, Анна

ошиблась и совсем не знала про два последние зуба.

Этому, казалось бы, несколько странному противоречию Толстой даёт следующее объяснение: *«На первого ребёнка, хотя и от нелюбимого человека, были положены все силы любви, не получавшие удовлетворения; девочка была рождена в самых тяжёлых условиях, и на неё не было положено и сотой доли тех забот, которые были положены на первого. Кроме того, в девочке всё было ещё ожидания, а Серёжа был уже почти человек, и любимый человек; в нем уже боролись мысли, чувства; он понимал, он любил, он судил её, думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда не только физически, но духовно была разъединена с ним, и поправить этого нельзя было»* [2, с. 110].

Этот фрагмент романа показывает ещё одну существенную черту Анны: её материнское чувство не ограничивалось только физической связью с ребёнком, она искала в отношении с ним духовно-личностное начало, на основе которого только и возможно субъект-субъектное отношение. И это ещё одна фундаментальная особенность Анны, отличающая её от большей части её окружения.

Тем трагичнее было положение Серёжи, оставшегося в доме Каренина, который занялся его воспитанием. Но занимался он так, что блестящие нежностью и весельем глаза Серёжи при нем потухали и опускались под взглядом отца. Это был тот самый, давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Серёжа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним — так чувствовал Серёжа — *«как будто обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем непохожему на Серёжу. И Серёжа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком»* [2, с. 96].

Контрапункт № 5. Каренин и Вронский

Каренин: катарсис

Находясь в гостях у Степана Аркадьича, Каренин внезапно получает от Анны телеграмму: *«Умираю, прошу, умоляю приехать. Умру с прощением спокойнее»* [1, с. 431]. Не до конца доверяя словам Анны, он все же принимает решение ехать в Петербург с таким расчётом, если это обман, то тогда, спокойно выразив презрение, можно будет уехать, а, если её просьба искренняя, то не ответить на неё было бы настолько жестоко, что свет мог бы его осудить.

Но в этом его решении все же затаилась тайная мысль о том, что смерть жены могла бы развязать его «унизительное положение». В любом случае все его мысли об Анне были подчинены одному желанию – не уронить себя в глазах общества. А когда он узнает, что «барыня вчера разрешилась благополучно», то только в этот момент он понял, насколько сильно хотел её смерти. Надежды на такое разрешение

его унижительного положения, казалось бы, не оставалось, но, когда он узнает, что самочувствие Анны остаётся всё же очень плохим, он испытал *«некоторое облегчение от известия, что есть все-таки надежда смерти»* [1, с. 432]. Со всем этим он и вошёл в переднюю.

Когда Каренин увидел Анну, он взял её за руку, но сказать от волнения ничего не мог. Всматриваясь в её лицо, он увидел в её глазах ту восторженную нежность, какой никогда не замечал у неё прежде. И тут он услышал от неё неожиданные слова о том, что она умирает и просит её простить. Каренина охватило волнение такой силы, что он вдруг почувствовал, что то, что он считал душевным расстройством, на самом деле оказалось блаженным состоянием души, давшее ему никогда не испытанное им прежде счастье.

Как христианин, он всегда хотел прощать и любить своих врагов; теперь же, стоя на коленях перед Анной, он испытывал радостное чувство любви и прощения, переполнявшее её душу. Потом Анна настойчиво попросила Каренина простить Вронского.

Надо сказать, что и сам Каренин был преисполнен воодушевления открыться Вронскому во всей полноте *своей правды*. И начал он с того, что прежде уточнил мотив своего объяснения: *«Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня»* [1, с. 436].

Сцену объяснения Каренина Вронскому после их встречи у постели Анны важно привести полностью, ибо она художественно точно выражает контрапункт отношений всех трёх сторон трагедии: Анны, Каренина и Вронского.

Своё объяснение Каренин начал так: *«Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, ...я мучался; признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами, скажу больше: я желал её смерти. Но... я увидел её и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку, я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю бога только о том, чтоб он не отнял у меня, счастье прощения! - Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского... Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину её и никогда слова упрёка не скажу вам, - продолжал он. - Моя обязанность ясно начертана для меня: я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать, но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться... Он встал, и рыданье прервало его речь»* [1, с. 436].

Катарсис, переживаемый Карениным, поднял его в своих собственных глазах на ту высоту, которая привнесла в него новое, неведомое прежде чувство собственного достоинства, примиряющего его с теми событиями, которые ещё вчера воспринима-

лись как угроза, если не сказать – крах его жизненного миропорядка. Постепенно к нему приходило и чувство внутреннего спокойствия, усиленное самосознанием свершённого, по его собственному мнению, подвига как некоего духовного поступка, потребовавшего от него возвышения над самим собой. Это вызвало в нем чувство, почти неведомое прежде.

Вронский: ценностный переворот как контрапункт

Совсем по-другому чувствовал себя Вронский: он был глубоко подавлен этим откровением. Не понимая до конца, что за этим стоит, он чувствовал, что это было что-то высшее, даже возвышающееся над ним, но то, что это высшее шло от человека, к которому он всегда относился презренно как к существу жалкому, как к *«случайной и несколько комической помехе его счастью»*, а теперь явившегося перед ним *«не злым, не фальшивым, не смешным, но добрым, простым и величественным»* - эта метаморфоза потрясла Вронского до глубины души.

Дело в том, что эта исповедь, в сущности, стала актом очеловечивания Каренина и что особенно важно – тут же на глазах Вронского, т. е. в хронотопе – *здесь и сейчас*.

И вот это возвышение Каренина до человечности в один миг сделало их соотносимыми друг с другом. Теперь перед Вронским была не «злая министерская машина», а живой человек, да, малопрятный, не интересный, но преисполненный страдания, боли и даже благородства. И это стало основанием того, чего, казалось бы, не могло быть в принципе - самой возможности соотнесения столь противоположных, если не сказать – взаимоисключающих фигур, коими являлись Каренин и Вронский.

Но это новое оценочное соотнесение в сознании Вронского в один миг перевернуло ту оппозиционную вертикаль его отношения к Каренину, которая предполагала единственный взгляд на него – *сверху – вниз*. Теперь же *верх* позиционировал Каренин. Для Вронского такой переворот стал экзистенциальным шоком. Все это вызвало в нем бурю разных чувств и прежде всего пристыженности и вины за *«свою неправду и его правоту»*. Но более тяжёлым было чувство испытанного им унижения, которое, как казалось ему, смыть было невозможно.

В любом случае он чувствовал себя выбитым из привычной колеи жизни, *«по которой он так гордо и легко шёл до сих пор. Все, казавшиеся столь твёрдыми, привычки и уставы его жизни вдруг оказались ложными и неприложимыми»* [1, с. 437].

Нахлынувшее на него чувство несчастья ещё сильнее было вызвано тем, что страсть его к Анне, которая, по его мнению, заметно охладела за последнее время, *теперь, когда он понял, что потерял её навсегда, стала сильнее, чем прежде*. Все это вместе вызвало в нем такое сильное потрясение, что Вронский потерял чувство времени и пространства, поэтому, выйдя на крыльцо дома Карениных, он с трудом пытался понять, где он и куда надо ехать.

Вернувшись к себе, Вронский постоянно повторял одни и те же слова: *«не умел ценить, не умел пользоваться; не умел ценить, не умел пользоваться»* [1, с. 438]. Он подумал, что так, наверное, сходят с ума, и так стреляются, чтобы не было стыдно. Вскоре раздался выстрел.

Контрапункт № 6. Анна

Анна: штрихи к портрету

Анна была полна жизненных сил, и это Вронский заметил уже при первой встрече с ней: *«В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживлённость, которая играла в её лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею её румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял её существо, что мимо её воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против её воли в чуть заметной улыбке... Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею её довольно полное тело»* [1, с. 66-68].

Эту живую природу Анны, её простоту, естественность, изящество и вместе с тем весёлость и оживлённость – все это трудно было не заметить.

И чем ярче и полнее были её жизненные силы, расцветшие по мере развития её отношений с Вронским, тем нестерпимее это становилось для света, тем неизбежнее становилось его решение изолировать её зоной отчуждения. А ведь это есть верный способ умерщвления всего живого (чувства, мысли, отношения и наконец – уже самого человека).

Двойственность положения: снятие не предвидится

Анна терзалась своим двойственным положением, считая его ложным, и нечестным, что для неё было нестерпимо. Поэтому, возвращаясь со скачек, она высказала мужу всё о своём положении, внутренне надеясь, что теперь оно обретёт окончательную определённую, в которой по крайней мере не будет лжи. Но эта надежда вскоре сменилась страхом перед тем, что *«позор её будет объявлен всему миру»*, а сама она будет изгнана из дома.

Ситуация же в доме на первый взгляд, казалось бы, оставалась неизменной, но не для Анны, которая не понимала, как она теперь может смотреть в глаза своему домашнему окружению; *«решиться позвать девушку и ещё меньше сойти вниз и увидеть сына и гувернантку»*. У кого и в чем искать теперь поддержки?

В религии? Не сомневаясь в ней, в которой она была воспитана с детства, тем не менее искать в ней помощи – эта мысль для неё была так же чужда, как искать под-

держки у Каренина. И причину этого Толстой объясняет следующим образом: «Она знала вперёд, что помощь религии возможна только под условием отречения от того, что составляло для неё весь смысл жизни» [1, с. 304].

Куда и как дальше – эти её вопросы оставались без ответа. Одна надежда оставалась на Вронского: она была убеждена, что *он один может сказать ей, что она должна делать.*

Нарастание возникающего от этого напряжения нередко рождало у неё чувство крайнего отчаяния. Вот как Толстой описывает пронзительность этого переживания Анны: «Она села к письменному столу, но, вместо того чтобы писать, сложив руки на стол, положила на них голову и заплакала, всхлипывая и колеблясь всей грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта её об уяснении, определении своего положения разрушена навсегда. Она знала вперёд, что все останется по-старому, и даже гораздо хуже, чем по-старому. Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась и которое утром казалось ей столь ничтожным, что это положение дорого ей, что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником; что, сколько бы она ни старалась, она не будет сильнее самой себя» [1, с. 308-309].

Это постоянное переживание чувства, что она навсегда останется преступною женой, которая обманывает мужа во имя сохранения оскорбительной связи с человеком, с которым она не может жить одной общей жизнью. Вот как описывает её переживание Толстой «Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она ... плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети» [1, с. 310].

Выхода нет?

Доминантой её душевных переживаний был мучительный вопрос - что можно сделать? Этот вопрос она задавала все время себе и Вронскому. Этот вопрос у неё однажды прорвался в разговоре с Долли, с кем она ещё могла позволить себе говорить доверительно. Приведём фрагмент этого разговора:

«– Но что же можно? Ничего. Ты говоришь, выйти замуж за Алексея и что я не думаю об этом. Я не думаю об этом!! – повторила она, и краска выступила ей на лицо. Она встала, выпрямила грудь, тяжело вздохнула и стала ходить своею лёгкою походкой взад и вперёд по комнате, изредка останавливаясь.

– Я не думаю? Нет дня, часа, когда бы я не думала и не упрекала себя за то, что думаю... потому что мысли об этом могут с ума свести. С ума свести, – повторила она. – Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина. Но хорошо. Будем говорить спокойно. Мне говорят – развод. Во-первых, **он** не даст мне его. **Он** теперь под влиянием графини Лидии Ивановны...

Я получу согласие, а сын... сын? Ведь они мне не отдадут его. Ведь он вырастет, презирая меня, у отца, которого я бросила. Ты пойми, что я люблю, кажется, равно, но обоих больше себя, два существа – Серёжу и Алексея» [2, с. 216-217].

Вот эта равносильная любовь к Серёже и Вронскому – с одной стороны, и невозможность жить в единстве с ними – с другой и есть главный контрапункт трагедии Анны. Другими словами, у неё были и Серёжа, и Вронский, которые любили её и которых любила она, но возможность быть всем вместе в одном пространстве система ей не давала.

Контрапункт № 7. Анна и Вронский

Вронский: любовь к Анне

После первой встречи с Вронским в её душе закралось противоречие, поначалу не очень явное, но вскоре давшее о себе знать уже в доме её брата Степана Аркадьича. Когда Анна проходила мимо лестницы, по которой слуга взбежал наверх, чтобы доложить о приехавшем, в котором она тотчас же узнала Вронского, и смешанное чувство *удовольствия и одновременно страха «шевелинулось у неё в сердце».*

Эта встреча заметно смутила и самого Вронского: *«он поднял глаза, увидел её, и в выражении его лица сделалось что-то пристыженное и испуганное» [1, с. 81].*

Неожиданность возникшего предчувствия нарастающей силы неумолимого притяжения друг к другу, выходящая из-под власти сознания и воли, взволновало и одновременно испугало и Анну, и Алексея. Испугало не только чувством неотвратимости, но и той мерой серьёзности, которая была исключена для светских отношений, тем более лёгкого формата.

Вронский полюбил Анну сразу и навсегда. Сущность и мера этой любви к ней так и осталась неизменной на протяжении всей истории их отношений.

Что означала эта любовь – это Толстой художественно точно выразил в одной из первых сцен объяснения Вронского в любви к Анне.

Напомним эту сцену.

«– Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь; но спокойствия я не знаю и не могу вам дать. Всего себя, любовь... да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно. И я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастья... или я вижу возможность счастья, какого счастья!.. Разве оно не возможно? – прибавил он одними губами; но она слышала...

– Так сделайте это для меня, никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями, – сказала она словами; но совсем другое говорил её взгляд.

– Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей – это в вашей власти...

– Вы ничего не сказали; положим, я ничего не требую, – говорил он, – но вы знаете, что не дружба мне нужна, мне возможно одно счастье в жизни, это слово, которого вы так не любите... да, любовь...

– Любовь... – повторила она медленно, внутренним голосом, и вдруг, в то же время, как она отцепила кружево, прибавила: – Я оттого и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять, – и она взглянула ему в лицо. – До свиданья!

Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его, и поехал домой, счастливый сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более, чем в два последние месяца» [1, с. 149].

Вронский искал встречи с ней везде, где она могла бы быть. Но и сама Анна при встрече с ним невольно чувствовала в себе прилив радости, которая пробивалась светом в её глазах. Более того, она чувствовала, что эти встречи с ней составляют «весь интерес её жизни». Но они были всегда волнующими и для Алексея, причём настолько, что без труда были заметны окружающим.

Вот как описывает одну из таких встреч Л. Толстой: «У входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твёрдым и лёгким шагом, отличавшим её от походки других светских женщин, и не изменяя направления взгляда, она сделала те несколько шагов, которые отделяли её от хозяйки, пожала ей руку, улыбнулась и с этою улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и подвинул ей стул» [1, с. 144-145].

Вронский любил Анну настолько, что всякий раз ощущал силу этого чувства в себе, причём настолько сильно, что иной раз у него возникало ощущение электрического тока, пробегающего по его телу.

Анна и Вронский: свет не мог их не заметить

Влюблённость Вронского в Анну, равно как и её живой интерес к нему – все это не могло не заметить их светское окружение, но Алексея это обстоятельство не очень беспокоило, ибо он знал хорошо, что в глазах света роль несчастного любовника девушки и вообще свободной женщины может быть смешна; но роль человека, ухаживающего за замужней женщиной, чтобы вовлечь её в прелюбодеяние – эта роль несёт в себе что-то «красивое, величественное и никогда не может быть смешна.

Теперь их отношения стали главных событием света, в том числе и в кругах княгини Тверской: «Разговор был очень приятный. Осуждали Карениных, жену и мужа»

[1, с.143].

Толстой очень выразительно описывает это обсуждение/осуждение Карениной: *«Анна очень переменилась с своей московской поездки. В ней есть что-то странное, – говорила её приятельница.*

– Перемена главная та, что она привезла с собою тень Алексея Вронского, – сказала жена посланника.

– Да что же? У Гримма есть басня: человек без тени, человек лишён тени. И это ему наказание за что-то. Я никогда не мог понять, в чем наказание. Но женщине должно быть неприятно без тени.

– Да, но женщины с тенью обыкновенно дурно кончают, – сказала приятельница Анны [1, с. 143].

Мы видим, как в этом разговоре две оценки Анны (ее признание и осуждение) сливаются в общий контрапункт значения её личности в глазах света.

Анна и Вронский: взаимная сосредоточенность

Взаимная устремлённость друг к другу обнаружила себя уже во время их встречи на бале, где они *«чувствовали себя наедине в этой полной зале»*. И это не могло остаться не замеченным для их окружения. Так Кити, увидевшая их на балу, отметила, как *«на лице Вронского, всегда столь твёрдом и независимом, она видела поразившее её выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она виновата. Анна улыбалась, и улыбка передавалась ему. Она задумывалась, и он становился серьёзен»* [1, с.88-89].

Более того, в её обществе Вронский произвольно подчинялся её воле, а когда она испытывала тревогу, он чувствовал, что она передавалась и ему. Если Анна улыбалась, то Алексей тут же отвечал ей улыбкой.

Взаимная любовь Анны и Алексея определила их глубокую сосредоточенность друг на друге, включая их переживания, боль, счастье, стремление. По мере развития их отношений его сосредоточенность на Анне не угасала, более того, она переросла в насущную потребность делить с ней жизнь, но при этом так, чтобы это все же не исключало для него все его привычные занятия (участие в собраниях, съездах, бега, съезды), дающие ему возможность достойно бытийствовать как человек света.

Принципиально иное положение было у Анны. По мере того, как свет отдалялся, а точнее – отворачивался от неё, углублялась и та общественная воронка, в которой она оказалась в силу нарастающей по отношению к ней изоляции. Постепенно Алексей становился не только главным, но едва ли не единственным, кто составлял её общество. А за пределами его начиналась уже территория светского отчуждения.

Вот почему её сосредоточенность на Алексее и их отношениях обретала гиперконцентрированный характер, рождая в ней постоянно вопросы: насколько она дорога Вронскому; насколько она может заменить для него все, что он оставил. Алексей,

конечно, очень ценил это её отношение, но одновременно оно начинало его тяготить.

Дело в том, что общественное положение Алексея, в отличие от Анны, было не настолько уязвимым для него, чтобы ограничивать былые формы своей светской жизни, по крайней мере те, которые предполагались для мужчин его положения. При всей своей любви к Анне Вронский не хотел и не считал для себя возможным разделить то затворничество, к которому она была приговорена светом: «Во всяком случае я все могу отдать ей, но не свою мужскую независимость» [1, с. 221].

Но считать Вронского эгоцентриком было бы несправедливо. И об этом говорит, например, тот факт, что имея заметное призвание к государственной деятельности, в которой он мог бы сыграть видную роль, тем не менее, он, пожертвовав своим честолюбием во имя их любви, при этом никогда не выказывая ей о своём сожалении. Есть и другой очень важный пример: для Вронского было органично упреждать желания Анны, и она это очень ценила, хотя иногда это тяготило её.

А когда Анна была измождена страданиями, вызванными нерешённостью своих жизненно важных проблем, Вронский старался сделать все возможное, чтобы облегчить её положение. «Ну, скажи, что я должен делать, чтобы ты - говорил он, тронутый её отчаянием, - чего же я не сделаю, чтоб избавить тебя от горя какого-то, как теперь, Анна! - сказал он» [2, с.283].

Анна и Вронский: противоречия любви

Насколько сильна была любовь Анны и Алексея, настолько мучительнее был их поиск решения нерешаемых проблем. Все это в итоге рождало *первое и несколько неожиданное противоречие*: будучи убеждённым в том, что любовь Анны, казалось бы, неизменно составляет его счастье, теперь, когда она во имя любви пожертвовала всеми «благами жизни», он чувствовал, как счастье отдаляется от него, в отличие от того, когда он поехал за ней в Москву. И, если тогда, считая себя человеком несчастным, он тем не менее верил в своё счастье в будущем, то теперь Вронский чувствовал, что лучшее счастье осталось позади.

В связи с этим вызревало *второе противоречие* его любви к Анне: в пору, когда его любовь была сильна, он чувствовал, что при желании мог бы вырвать эту любовь из своего сердца, но теперь, когда он не чувствовал к ней прежней страсти, он понимал, что свою связь с ней он не сможет разорвать никогда.

Третье противоречие состояло в том, что чем сильнее отчуждался от Анны круг светских связей и прежде всего – салон княгини Тверской, тем настойчивее у неё возникала мысль о том, что Вронский не любит её, более того, начинает тяготиться ею. На основе нарастающей изоляции её от света, у Анны все чаще и болезненнее вспыхивало чувство ревности к Вронскому, но за этим стояло не столько ревность к кому-то конкретно, сколько, как ей казалось, уменьшению его любви. Эти все чаще возникающие всплески «ревности» со временем начали вызывать у Вронского, не-

смотря на понимание того, что причина этого – её любовь к нему, чувство затаённой неприязни. Это в свою очередь рождало болезненную реакцию Анны, которая считала, что, конечно, Алексей может уехать куда он хочет, и даже может оставить её, но, зная её положение, он не должен этого делать этого.

В любом случае следует признать, вся эта ревность Анны была обусловлена главным образом нарастающим в её адрес холода светского отчуждения

Четвёртое противоречие. Для Анны любовь была этической основой её достоинства. И это было обусловлено не силой абстрактной приверженности её нравственному императиву, а тем, что парадигмальной основой её жизни было не «Иметь», а «Быть». И онтологическим принципом этой парадигмы «Быть» для Анны была любовь, которая предполагает индивида как субъекта, причём что важно – именно деятельностного субъекта, способного. Именно любовь как суть её онтологического императива выстраивала и всю архитеконику её личности: принципиальность в своих поступках, честность, открытость восприятия, внутреннюю доброжелательность в отношениях с другими и главное – её субъектность. Все это рождало в ней императив деятельностной любви, которая была основой её достоинства и утончённого чувства внутренней правоты. Вот почему, по мнению Анны, любовь как субстанцию её субъектности нельзя заменить никаким другим чувством, даже уважением, каким бы сильным оно не было. И она открыто об этом однажды сказала Алексею: «Уважение выдумали для того, чтобы скрывать пустое место, где должна быть любовь» [2, с. 323].

И всякий раз, когда возникал постоянно мучивший её вопрос как разрешить существующее положение, она искала силы в своей любви к Алексею: «*Ты пойми, что для меня с того дня, как я полюбила тебя, все, все переменялось. Для меня одно и одно – это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто не может для меня быть унижительным*» [1, с. 334].

Одним словом, для Анны любовь была основой достоинства.

Анна: выезд в театр как вызов

Этот затягивающийся вокруг неё узел не только усилиями её былых светских связей, но и изнутри, как ей казалось, нарастающим охлаждением со стороны уже Алексея – все это заставляло её мучительно искать выход из этого положения, причём собственными силами.

Контрапунктом этого нарастающего отчуждения стал выезд Анны в театр, в абонемент Аделины Патти – итальянской певицы (колоратурное сопрано) с мировым именем. И на это событие в театр приехал весь Петербург.

Вронский пытался отговорить её от этой опасной идеи. Приведём этот фрагмент: «– *Вы знаете, что нельзя ехать...*

– *Да я не хочу знать!* – почти вскрикнула она. – *Не хочу. Расскаиваюсь я в том,*

что сделала? Нет, нет и нет. И если б опять то же, то было бы опять то же. Для нас, для меня и для вас, важно только одно: любим ли мы друг друга. А других нет соображений» [2, с. 115].

Но его уговоры и просьбы её не остановили.

Непонимание Анной своего положения впервые вызвало у Алексея чувство досады и даже злобы: «*появиться в театре – значило не только признать своё положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, то есть навсегда отречься от него*» [2, с. 115-116].

Бесспорно, что эта идея означало вызов, причём тройной: свету, Вронскому и себе. Но её решение было неизменным.

Так что в театре случилось ещё одно событие и не менее громкое, если не сказать больше: в ложе пятого бенуара свет увидел Анну, «*гордую, поразительно красивую и улыбающуюся в рамке кружев*».

Приехавший чуть позже Вронский, не смотрел в её сторону, но уже по направлению устремлённых на неё взглядов он знал, где она. Кроме того, он понял и то, что в соседней с ней ложе, где сидели Картасовы, произошло что-то унижительное для Анны. Он понял это и по тому, что видел, и более всего по лицу Анны, которая собрала свои последние силы, чтобы выдерживать взятую на себя роль. И эта роль внешнего спокойствия вполне удавалась ей.

Вот как описал эту сцену Толстой: «*Кто не знал её и её круга, не слышал всех выражений соблезнования, негодования и удивления женщин, что она позволила себе показаться в свете и показаться так заметно в своём кружевном уборе и со своей красотой, те любовались спокойствием и красотой этой женщины и не подозревали, что она испытывала чувства человека, выставляемого у позорного столба*» [1, с. 119].

Выезд Анны в театр стал вызовом, утверждающим в глазах света независимость её позиции: несмотря на то, что он отказывает ей в праве разделять его общество, она тем не менее считает, что уровень её достоинства даёт ей основание полноценно существовать в общественном пространстве.

Для самой Анны этот выезд в театр стал ещё и попыткой понять, насколько свет все-таки может быть пространством её бытия во всей целостной и неразъёмной связи с Вронским и Серёжей. Ответ был жёстким по форме, и жестоким – по сути.

Конечно, этот выезд в театр с её стороны был мужественным поступком. Но цена это поступка – это ещё один шаг, ускоряющий финал её трагедии.

И это понятно, неписанные законы света были продиктованы самосохранением его как общественного класса.

Анна: неотвратимость решения

И даже переехав в Москву, положение Анны не изменилось: «*Я не живу,*

а ожидаю развязки, которая все оттягивается и оттягивается. Ответа опять нет! И Стива говорит, что он не может ехать к Алексею Александровичу. А я не могу писать ещё. Я ничего не могу делать, ничего начинать, ничего изменять, я сдерживаю себя, жду, выдумывая себе забавы – семейство англичанина, писание, чтение, но все это только обман, все это тот же морфин» [2, с. 282].

Мучительность самосознания своей беспомощности в решении сложившегося положения, медленность и нерешительность Алексея, своё вынужденное затворничество – все это она теперь приписывала ему.

Так у Анны появлялись претензии к Вронскому: и в том, что она жила в Москве, а не в деревне, ибо ему нужно было общество; и в том, что она была разлучена с сыном; и самое главное в том, что он так и не понимал до конца всю тяжесть её положения.

Их объяснения становились все более тяжёлыми:

«– Я должен спросить, чего вы от меня хотите.

– Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете, – сказала она, поняв все то, чего он недосказал. – Но этого я не хочу, это второстепенно. Я хочу любви, а её нет. Стало быть, все кончено!» [2, с. 323-324].

И это постепенно приводило к разладу того согласия между ними, в котором прежде счастливо жила их любовь, как это было, например, в Италии, где проснувшееся в Анне желание жить рождало в ней чувство непростительного счастья: она была преисполнена своей любви к Вронскому, в котором она открывала новые и милые ей черты. Во всех его мыслях и поступках она видела что-то «особенно благородное и возвышенное».

Теперь же было иначе: все чаще в их отношениях возникало раздражение, которое, казалось бы, не имело внешней причины, оно было внутренним, что ещё более усугубляло их положение.

Жить с этим было невозможно. И в ней постепенно вызревает мысль, которая, по её мнению, разрешит все: стыд и позор и Каренина, и Серёжи, и её собственный. Только смерть может спасти все.

И тут же возник страшный вопрос: «Но как?»

После их последней размолвки, после которой он уехал, она отправила ему письмо с просьбой приехать. Потом мучительное ожидание Вронского. Ход её мыслей набирал обороты: *«Ну, я получу развод и буду женой Вронского. Что же, Кити перестанет так смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Серёжа перестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мною и Вронским какое же я придумую новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а только не мученье? Нет и нет! ...*

У меня все в нем одном, и я требую, чтоб он весь больше и больше отдавался

мне. А он все больше и больше хочет уйти от меня. Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны. И изменить этого нельзя. ...Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это? Но как?» [2, с. 343-347].

И тут, вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в тот день, когда она впервые встретила Вронским на перроне в Москве, она поняла, что ей надо делать.

«Туда! – говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углём песок, которым были засыпаны шпалы, – туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя. ...И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла» [2, с. 348-349].

Контрапункт № 8. Вронский уезжает на войну

На перроне появился Вронский в длинном пальто и в чёрной шляпе с широкими полями. Шёл под руку с матерью. Рядом идущий с ним Облонский что-то оживлённо говорил ему, но Вронский, казалось бы, не слушал его. Лицо его, «постаревшее и выражавшее страдание», казалось окаменелым.

Вронский с добровольцами уезжал на войну в Сербию. И, как сказал Катавасов (университетский товарищ Левина), да ещё не один, а эскадрон ведёт на свой счёт!

Когда Вронский услышал слова о том, что такой человек как он поднимает репутацию добровольцев в общественном мнении, то последовавший за этим ответ был пугающим своим откровением.

«– Я, как человек, – сказал Вронский, – тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, – это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то, что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится. ... Да, как орудие, я могу годиться на что-нибудь. Но, как человек, я – развалина» [2, с. 362].

На протяжении всего разговора Вронского пронизывала ноющая зубная боль. Но, случайно захваченный его взглядом вид на рельсы, мгновенно вызвал в нем такую остроту чувств, что даже притупилась зубная боль. Вспомнилась Анна, и *«рыдания искривили его лицо»*.

Контрапункт № 9. Анна Каренина: «Быть» vs «Иметь»

Анализируя всю цепь основных контрапунктов Анны Карениной, можно увидеть логику становления её трагедии. Сущность этой трагедии можно рассматривать, говоря философским языком, как *идеальное* «высшего света» Российской империи, выразившее её основные противоречия. Можно даже сказать, что Анна стала в определённом смысле персонификацией одного из наиболее трагических экзистен-

циональных противоречий этой системы. И суть этого противоречия состоит в том, что Анна, являющая собой яркую личность, субъекта (что не так часто можно было встретить в её среде, особенно среди женщин её круга), с одной стороны была результатом и феноменом той высокой культуры, которая развивалась в рамках её класса на основе отечественного и мирового наследия, с другой – была уничтожена силой того общественного отчуждения, которое было характерно для высшего света.

Но эта трагедия была порождена ещё одним противоречием – противоречием между двумя онтологическими парадигмами: «Иметь» и «Быть». В связи с этим рассмотрим суть трагедии Анны ещё и через призму парадигмального противоборства между «Иметь» и «Быть».

Анна имела все: молодость, красоту, богатство, связи, мужа, детей, возлюбленного и, казалось бы, она сама была счастливым подтверждением состоятельности парадигмы «Иметь» как онтологического принципа бытия. Но это не про Анну – ей был чужд этот императив.

Ее онтологическим принципом было не существовать, пусть даже в качестве функции «высшего общества», а именно «Быть», что как раз и определяло её как субъекта отношений.

Любовь Анны и Вронского была взаимной. Здесь не было ситуации, когда одна сторона любит, а вторая – лишь снисходительно принимает её. Говоря философским языком, это были субъект-субъектные отношения, предполагающие принцип *со-бытия*. Такая онтологическая парадигма как «Иметь» для них была неприемлема: в этой парадигме возлюбленный низводится до роли любовника, а возлюбленная – до объекта светского флёра/интрижки. В подлинной же культуре мыслить человека в парадигме «Иметь» как правило трактуется в негативной коннотации. Уже даже само выражение – «поиметь кого-то» является формой унижения человеческого достоинства.

Для Анны же был органичен императив «быть», а не «иметь». И это неслучайно: она была полна жизни, более того, являла собой гармонию жизненных сил, отсюда происходила и её открытость в отношениях с окружающими. Её обаяние было настолько привлекательным, что нередко затмевало даже её изысканный внешний вид.

Графиня Вронская после знакомства с Анной в поезде при прощании с ней призналась: *«...я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить и помолчать приятно»* [1, с. 68].

В пору первой встречи в неё была влюблена Кити, которая была поражена притягательностью сверхъестественной силы Анны.

Ее любила Долли, в доме которой она пыталась и безуспешно разрешить семейный скандал, вызванный супружеской неверностью её брата. Вот её слова об Анне: *«Я о ней ничего, кроме самого хорошего, не знаю, и в отношении к себе я*

видела от неё только ласку и дружбу» [1, с. 71].

И даже сердитый художник Михайлов, познакомившись с Анной в Италии, прекрасно относился к ней: несмотря на то, что, как он считал, что «все знатные и богатые русские должны были быть скоты и дураки в его понятии, и Вронский и в особенности Анна нравились ему» [2, с. 39].

Но так было до тех пор, пока окружение Анны воспринимало её в привычных для него ипостасях: как жену высокопоставленного чиновника, как мать восьмилетнего сына и как одну из красивейших дам высшего света, пользующуюся заметным успехом в обществе. Последнее разделялось многими, но прямо сказала об этом княгиня Мягкая на одной из встреч в салоне княгини Тверской: «Она такая славная, милая. Что же ей делать, если все влюблены в неё и, как тени, ходят за ней?» [1, с. 144].

Но как только любовь Анны и Вронского заявила себя во всей открытости и полноте их взаимности, это сразу стало скандальным событием высшего света, счёт за который был предъявлен прежде всего Анне.

Ей не простили, во-первых, то, что она в этой истории выступила не как объект очередной любовной интрижки, а как полноценный субъект её взаимоотношений с Вронским.

Во-вторых, свет не простил им взаимности в любви или, говоря иначе – счастья.

В-третьих, их отношения, показали, что любовь, как и счастье возможно в рамках только одной онтологической парадигмы – «Быть», и тем самым объективно, не хотя того, они поставили под сомнение состоятельность самой жизни в парадигмальном пространстве «Иметь». Таким образом отношения Анны и Вронского посягнули на святую святых – онтологический императив «высшего света», но посягнули диалектически, т. е. не с позиции его деконструктивного отрицания, а с позиции утверждения альтернативного императива «Быть». Причём эта альтернатива ими была апробирована и что особенно важно – их собственной жизнью. А критерием состоятельности их принципа бытия в парадигме «Быть» являлась подлинность их трагедии.

Но, если любовь Анны и Вронского, возникшая и развивающаяся со всеми её противоречиями в парадигме «Быть», утверждала принцип неотчуждённых отношений, то «высший свет» отрицал их любовь и прежде всего саму Анну той силой, которой у неё не было и быть не могло – силой того холода, который обещала княгиня Тверская, т. е. силой отчуждения.

Более того, дух отчуждения начинал проникать уже и в её личное пространство. Сказать, что Анна смиренно принимала холодную поступь этого мира отчуждения – этого сказать нельзя. Вся её история – это история её попыток силой деятельностной любви снять разрушительную власть давящего на неё отчуждения, причём снять в онтологической парадигме «Быть».

Но....

Дом, который ещё недавно был и её домом, теперь же оказался для неё недоступным, а ведь там оставался наедине с холодным Карениным её любимый сын. А это значит, что становилась недоступной сама возможность живой связи с ним в одном пространстве бытия.

Так единство *со-бытия* с Серёжей для Анны оказалось невозможным.

Невозможным оказалось и открытое *со-бытие* Анны и Вронского в качестве любящих друг друга людей в общественном пространстве их среды.

Тем более невозможным оказалось *со-бытие* Анны одновременно с Вронским и Серёжей.

Итак получалось, что высший свет блокировал для Анны саму возможность не существовать, а именно жить со всем тем, что было самое дорогое у неё. Для Анны это было смертным приговором, если не сказать ещё страшнее – обречением её на самоотчуждение.

Справиться с этим отчуждением, равно как и смириться с ним было невозможно. Конечно, на время можно было куда-то и сбежать, но это не решало проблемы в целом. В итоге для Анны складывалась альтернатива: либо быть сломленной, чтобы существовать в парадигме «Иметь», либо больше не жить.

Невозможность разрешения противоречий своего положения стала причиной её страданий. Можно ли это рассматривать как ореол мученичества Анны, делающую её почти святой? Нет, на роль героини времён Средневековья она решительно не подходит: уж слишком она была женщина и яркая личность, которая имела величие души и смелость бесстрашно любить.

Ее быстрее можно сравнить с героями античной трагедии: будучи не в силах разрешить гордиев узел своих отношений с обществом, она тем не менее своими поступками до конца подтверждала состоятельность своего онтологического императива: жить и любить. Расплатиться за это ей пришлось самой жизнью. Вот почему история Анны – это не несчастный случай в масштабах отдельной частной жизни, а именно высокая трагедия, которая вышла за пределы индивидуального бытия.

Вот почему контрапункт счастья и трагедии – это суть истории Анны Карениной. А позиция Анны, которую свет не в состоянии был понять, была очень ясна: *«Мне, главное, не хотелось бы, чтобы думали, что я что-нибудь хочу доказать. Я ничего не хочу доказывать, я просто хочу жить; никому не делать зла, кроме себя. Это я имею право, не правда ли?»* [2, с.191].

Литература

1. Толстой Л.Н. Анна Каренина. Части 1 – 4 // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 18. М. – Л.: Государственное издательство «Художественная литература», 1934.
2. Толстой Л.Н. Анна Каренина. Части 5 – 8 // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 19. М. – Л.: Государственное издательство «Художественная литература», 1935.